

References

1. *Gol'c G.A.* Dolgovremennye istoricheskie trendy kak faktor ekonomicheskogo prognozirovaniya: transport, ekonomika, demografiya // Problemy prognozirovaniya. 2004. № 2. S. 25—36.
2. *Gol'c G.A.* Infrastruktura i obshchestvo: principy strategii ope-rezhayushchego razvitiya Rossii // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 2000. № 2. S. 5—21.
3. *Milovidov V.D.* Filosofiya finansovogo rynka. M.: OOO «Iz-datel'stvo MAGISTR», 2013. 272 s.
4. *Nikitaev V.V.* Filosofiya tekhniki, infrastruktura i vlast' // Pervye Stepinskie chteniya. Sovremennyy etap razvitiya nauki i krizis tekhnogennoj civilizacii: materialy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Moskva, 05—06 noyabrya 2019 goda / Institut filosofii RAN. M.: Universitetskaya kniga, 2019. S. 268—271.

М.Г. ПОКИДЧЕНКО

Россия — это Евразия?*

Аннотация. В статье рассматривается историческое противопоставление России и Западной Европы в течение XVIII—XXI вв. Привлекаются мнения как российских, так и западных политиков и общественных деятелей. Показано, что современные противоречия России и Запада имеют глубокие и давние общественно-политические основания.

Ключевые слова: геополитика, история, экономика.

Abstract. The article examines the historical contrast between Russia and Western Europe during the 18-th and 21-st centuries. The opinions of both Russian and Western politicians and public figures are attracted. It is shown that the modern contradictions between Russia and the West have deep and long-standing socio-political foundations.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Покидченко М.Г. Россия — это Евразия? // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 25—35. DOI:

Keywords: geopolitics, history, economics.

УДК 327.5, ББК: 66.4(2Рос)
JEL коды: B15, Z18, N40.

Сейчас в связи с противостоянием России и Запада у нас происходит поворот на Восток. Причем этот поворот касается не только экономики и политики, но и идеологии. Раздаются голоса, что в России не европейская, а особая евразийская цивилизация. Не вдаваясь в вопрос о сущности российской цивилизации, обратим внимание на то, что эта ситуация (противостояние России и Запада и связанные с этим дискуссии о природе российской цивилизации) не нова. Более того, она уже несколько столетий занимает определенное место в российской истории. Этому и будет посвящена данная статья.

Уже в конце XVI в., при Борисе Годунове появляется идея восприятия западной культуры. В результате, первая группа молодых людей была послана учиться в Западную Европу. (Дальнейшая судьба их неизвестна.) В течение XVII в. западная культура постепенно проникала в Россию. В частности, в Москве уже возникла целая Немецкая слобода. Затем, в начале XVIII в., стали проводиться радикальные реформы Петра I. И все это время, с конца XVI в. по конец XVIII в., в России были как сторонники, так и противники культурного сближения с Европой. Последние выдвигали идею «российской самобытности».

Однако лишь в начале XIX в. в образованных кругах России стало оформляться теоретическое обоснование самобытности России. С одной стороны, это было связано с новыми веяниями в европейских общественных науках. До этого в Европе господствовала рационалистическая философия, берущая свое начало в эпоху Возрождения. В ней в XVIII в. сформировалась концепция «естественного порядка» в обществе, согласно которой общественный порядок вытекает из «естества» (природы) человека. Природа же человека трактовалась как единая для всех времен и народов. Поэтому различия общественных отношений в разных странах, т. е. с точки зрения философов-рационалистов — отклонения от естественного порядка, происходят из-за плохих правителей, незнакомых с универсальны-

ми общественными законами. Следовательно, задача философов — просветить правителей в отношении этих законов и сделать их «просвещенными монархами». Среди монархов, которые в XVIII в. пожелали стать «просвещенными», была и наша Екатерина II, получавшая консультации от Вольтера, Дидро, Даламбера и др. Но в начале XIX в. в европейских общественных науках, а также в литературе и искусстве, наступает эпоха Романтизма, когда начали обращать внимание на исторические и национальные особенности отдельных стран.

С другой стороны, идея национальных особенностей, или российской самобытности, стала актуальной в России в царствование Николая I по социально-политическим причинам. Не всем в России нравилась консервативная форма правления Николая I, прозванного в народе «Николай Палкин» и в обществе усилилась дискуссия о пути развития России. Как известно, Николай I вступил на престол после восстания декабристов, желавших повернуть развитие России на республиканский путь или, как минимум, на путь конституционной монархии. Восстание было подавлено, но брожение в обществе осталось. Власти понимали, что надо применить не только административный кнут, но и идеологический пряник. Брожение же в обществе происходило, по мнению властей, из-за «тлетворного влияния Запада», и надо противопоставить образу загнивающей революционной Европы образ процветающей самобытной России.

В 1833 г. министр народного просвещения С. Уваров сформулировал «закон развития России», базирующийся на трех принципах: православие — самодержавие — народность. Так был сделан первый вклад в дискуссию о российской самобытности. Этот «закон» власти стали пропагандировать в печати и в сфере образования, но поскольку делали это, очевидно, чересчур назойливо и топорно, реакция не замедлила последовать. В 1836 г. в журнале «Телескоп» появилась статья П. Чаадаева «Философическое письмо», в которой он тоже писал о самобытности России, но в исключительно негативном смысле. Чаадаев считал, что Россия не пошла ни по западному, ни по восточному пути, а оказалась в тупике. Власти отреагировали быстро — журнал закрыли, редактора сослали, а Чаадае-

ва объявили сумасшедшим, но этим только подогрели интерес общества к проблеме «закона развития России».

В результате, на рубеже 1830—40-х гг. в среде российской интеллигенции оформилось два течения — западников и славянофилов. Оба течения критически относились к существующим в России порядкам, оба считали, что Россия отстает от Европы, но, если западники утверждали, что Россия должна быстрее перенимать западные формы общественной жизни, то славянофилы считали, что отставание России связано с тем, что со времен Петра I ей насильственно навязывают не свойственный русскому человеку образ жизни, и для того, чтобы Россия стала развиваться, ей снова надо стать самобытной. Иногда были переходы из одного лагеря в другой — так Герцен, бывший в России западником, уехав в эмиграцию и посмотрев на реальную европейскую жизнь с ее, по его мнению, бездуховностью и меркантильностью, стал родоначальником теории «русского социализма», с опорой на крестьянскую общину и рабочую артель, благодаря чему Россия сможет избежать так не понравившегося Герцену капитализма.

Во второй половине XIX в. к славянофилам добавились почвенники, для которых было характерно «отмежевание от традиционного славянофильства как от направления “теоретического”, “узкого”, “барского” и неспособного ответить на вопросы современности» [4, 173], и народники, продолжавшие развивать теорию русского социализма. Далее в 1920-е гг. в среде русской эмиграции появились евразийцы, утверждавшие, что российская цивилизация сочетает в себе европейские и азиатские черты и Российская империя была наследницей империи Чингисхана. (Далее будет показано, что идеи евразийства были в России и в XIX в.) Последним российским теоретиком евразийства, уже во второй половине XX в., был Л. Гумилев. Таким образом, идея о самобытности России, о ее особой цивилизации формировалась в российском общественном сознании в течение четырех столетий.

Не вдаваясь в особенности взглядов отдельных течений российских «самобытников» (термин М. Туган-Барановского), обратим внимание на их общую идею противопоставления России Западу. Следует признать, что это противостояние происходило скорее по инициативе Запада, а появление российских самобытников было

ответной реакцией. Почвенник Ф. Достоевский писал об этом: «...Европа готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себе как людей, как породу, ...мы им мерзим..., особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями» [6, 440].

Одновременно с тем, что Европа смотрела на Россию сверху вниз, она боялась и боится Россию. Поэтому уже после преобразований Петра I в Западной Европе было сфабриковано его фальшивое завещание, в котором Петр I якобы призывал к дальнейшему завоеванию Европы. Усиление России при Екатерине II еще больше напугало Запад и в XIX в. было две попытки военного подавления России — нашествие Наполеона и Крымская война.

Обоснования же необходимости подавления России были абсолютно те же, что и сегодня, о чем писал в 1868 г. русский историк Н. Данилевский в своей книге «Россия и Европа». Обычно ее вспоминают в связи с тем, что в ней он, одним из первых, выдвинул концепцию цивилизационного развития человечества, которую затем развивали О. Шпенглер и А. Тойнби. Но Данилевский писал, прежде всего, о том, что европейская и российская цивилизации различаются, для чего и создал общую теорию цивилизаций в качестве обоснования этой мысли. Он указывал на неприятие в Европе российской цивилизации, на негативное отношение Европы к России: «Россия, — не устают кричать на все лады, — колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана (Бог зла в древнеиранской религии зороастризма. — *М.П.*), какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе» [3, 29].

В XX в. на Западе появились и теоретические обоснования евразийской природы России (в негативном смысле). В 1918 г. вышла книга «Географическая ось истории» англичанина Х. Маккиндера, одного из родоначальников геополитики как науки. В ней он выдвигал теорию противостояния двух цивилизаций — островной и материковой (евразийской). Евразию он называл Хартленд. Островную возглавляет Англия, и к ней примыкают прибрежные страны —

прежде всего Франция, Бельгия и Голландия. К материковой цивилизации относятся страны Восточной Европы во главе с Германией (напомним, что книга вышла сразу после Первой мировой войны). Островная цивилизация — демократическая, материковая (евразийская) — авторитарная.

Маккиндер предсказывал, что в будущем островную цивилизацию возглавят США, а евразийскую — Россия. Россию же Маккиндер характеризовал следующим образом: «Россия — это первый насельник Хартленда, обладающий по-настоящему многочисленной и грозной живой силой» [5, 243]. Кроме того, «по мнению тех, кто лучше всего знает Россию, авторитарное правление того или иного рода в ней неизбежно» [5, 268].

Поэтому «нашим потомкам, — писал Маккиндер, — придется мобилизовать силы для осады Хартленда» [5, 263], «ибо Хартленд порождает и будет порождать всемогущий милитаризм» [5, 273]. Задача островной (западной) цивилизации — «навсегда обезопасить Хартленд, привлекая туда океанскую свободу» [5, 284]. Далее, мечтал Маккиндер, «представляется, что надежнее всего для международного управления поручить какой-то одной державе опеку над человечеством... Нет основания считать, что этот принцип... неприменим... если мы поручим Американской республике и Британской империи беречь мир на земном шаре» [5, 283]. Таким образом, современные западные идеи об англосаксонском глобальном доминировании зарождались еще 100 лет назад.

Вслед за Маккиндером над этими проблемами по другую сторону баррикад размышлял О. Шпенглер, прославившийся своей книгой «Закат Европы» (1918, 1922), продолжением которой была книга «Года решений» (1933). Как пишет в своей книге российский публицист Д. Быков (признанный иностранным агентом): «Шпенглер многократно утверждает, что время морских империй ушла в прошлое, настала эпоха сухопутных, что прусская идея благородна, а британская прагматична и цинична» [2, 93]. «Отношение Шпенглера к России было двойственным. С одной стороны, она глубоко чужда Европе, стремится к Азии, реформы Петра I ей были органически чужды... С другой — воевать с Россией немцам нельзя ни в коем случае, исторически они с Россией скорее союзники» [2, 94].

Интересна приводимая Быковым цитата Шпенглера о природе российской цивилизации: в России образованное «общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между этими двумя мирами не существовало никакого понимания, никакой связи...» [2, 95] Но дальше, сравнивая двух великих представителей российского образованного общества, Толстого и Достоевского, Шпенглер эту проблему утрирует: «...Достоевский был крестьянин, а Толстой — человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел» [2, 95]. В действительности же, Достоевский, конечно, не был крестьянином в буквальном смысле слова, но по своим политическим взглядам был «почвенником», а Толстой действительно пытался слиться с народом и даже пахал землю, но «западником» не был, а имел более широкий взгляд на Россию.

Перенесемся теперь в самый конец XX в. Казалось бы в мире произошли огромные перемены — закончилась Вторая мировая война, рухнула социалистическая система во главе с Советским Союзом, но проблемы, поднятые Маккиндером, остались актуальными. В 1997 г. вышла книга «Большая шахматная доска» американского политолога, бывшего до этого советником по национальной безопасности президента США З. Бжезинского, который, кстати, ссылался в ней на Маккиндера. «Шахматная доска», по Бжезинскому — это Евразия, а «шахматист» — США. Бжезинский писал, что «глобальное первенство Америки непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно будет сохраняться ее превосходство на Евразийском континенте» [1, 43]. «В связи с этим критически важным является то, как Америка «управляет» Евразией» [1, 44].

Главным принципом управления здесь является старое как мир правило — разделяй и властвуй. Прежде всего, это касается, по мнению Бжезинского, наиболее крупных фигур на евразийской «шахматной доске». Самую западную часть Евразии, считает Бжезинский, можно не принимать во внимание: «...западная Европа, а также все больше и больше и Центральная Европа остаются в значительной степени американским протекторатом, при этом союзные

государства напоминают древних вассалов и подчиненных» [1, 76]. «Даже остаточный европейский антиамериканизм, в настоящее время очень слабый, является удивительно циничным: европейцы сетуют по поводу американской “гегемонии”, но в то же время чувствуют себя комфортно под ее защитой» [1, 77]. После этих слов остается только удивляться современным европейским лидерам, живущим по пословице: «Им плюнь в глаза, а они — то божья роса!».

Далее на восток, по списку Бжезинского, следуют Россия, Турция, Иран, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. С двумя последними, по его мнению, у США проблем нет. Из перечисленных же центральных евразийских стран особую озабоченность у американцев вызывают Россия, Китай и Иран, особенно, если они объединятся. «Потенциально самым опасным сценарием развития событий может быть создание «антигегемонистской» коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана, которых будет объединять не идеология, а взаимодополняемые обиды» [1, 72]. В качестве мер нейтрализации «крупных фигур» Бжезинский рекомендует устраивать им конфликты с соседями и разжигать внутренние противоречия. Например, на Россию надо натравить бывшие союзные республики и поощрять, в том числе материально, прозападную часть общественной элиты. Из всех бывших советских республик надо, по мнению Бжезинского, прежде всего оторвать от России Украину. «Без Украины, — подчеркивал он, — Россия перестает быть евразийской империей» [1, 61].

России Бжезинский уделял особое внимание. «...Россия... остается крупным геостратегическим действующим лицом, несмотря на ослабленную государственность и, возможно, затяжное нездоровье. Само ее присутствие оказывает ощутимое влияние на обретшие независимость государства в пределах широкого евразийского пространства бывшего Советского Союза. ...Как только она восстановит свою мощь, то начнет также оказывать значительное влияние на своих западных и восточных соседей» [1, 59]. Поэтому США ни в коем случае не должны «допустить возрождения вновь евразийской империи, которая способна помешать осуществлению американской геостратегической цели формирования более крупной ев-

роатлантической системы [1, 108]. В другом месте Бжезинский прямо писал, что «Америка никогда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией» [1, 123]. Но при этом России надо морочить голову, «Россию необходимо постоянно заверять в том, что двери в Европу открыты, как и двери для ее окончательного участия в расширяющейся трансатлантической системе безопасности и, вероятно, в будущем, в новой трансевразийской системе безопасности» [1, 106].

Возникает вопрос: если все это так откровенно и цинично было написано еще в 1997 г., а в России издано в 1999 г., о чем думали в это время наши «народные витии» и государственные деятели, почему они продолжали верить в дружбу с Западом? Очевидно, это было связано с нашим советским воспитанием, когда нас всю жизнь уверяли со всех трибун и страниц, что главное противоречие СССР с Западом — идеологическое. Поэтому, когда рухнул социализм, мы решили, что у нас с Западом противоречий не осталось. Эту мысль подтверждает интервью Путина, данное им после ежегодной декабрьской пресс-конференции в 2023 г. В нем он признался, что на рубеже XX и XXI вв. тоже был таким же наивным «одуванчиком» и считал, что слова и дела деятелей типа Бжезинского — лишь последние рецидивы «холодной войны», и скоро мир и дружба с Западом наладятся.

В действительности же идеология и другие «ценности» — это лишь «фиговый лист», прикрывающий реальные противоречия между странами, которые базируются на дележе ресурсов и рынков сбыта, а «хорошие» отношения между странами возникают на основе взаимной выгоды. Можно привести здесь мнение Данилевского. Сначала он приводит отрывок из письма графа Растопчина Павлу I, «что России с прочими державами не должно иметь иных связей, кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые сношения, и новые связи, но все сие может быть случайно, временно» [3, 567]. Сейчас эти случайные политические связи называются ситуативными союзами. Далее Данилевский развивает мысль Растопчина следующим образом: «..мы постоянно проводим мысль, что Европа не только нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими интереса-

ми, но в большинстве случаев прямо им противоположные. Из этого, однако, не следует, чтобы мы... должны были прервать всякие сношения с Европой... это не только невозможно, но было бы даже вредно...». Но если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела... с нашей особой, русской точки зрения» [3, 574—575].

Таким образом, подводя итоги, следует признать, что Россия уже с XVIII в. воспринималась на Западе как что-то инородное и потенциально опасное, а потому, считали западные политики, Россию надо нейтрализовать, а еще лучше подчинить, расчлениить и т. д. Моральным же оправданием для таких планов было утверждение, что Россия — не Европа. Она, выражаясь словами одного из лидеров Евросоюза Ж. Борреля — часть «диких джунглей, окружающих культурный европейский сад». И Запад добился своего — современная Россия через 30 лет после крушения Советского Союза, наконец, поняла, что насильно Западу мил не будешь, что своими Запад нас никогда не признает, и вспомнила собственную евразийскую природу.

Интересно, что проблему евразийской природы российской цивилизации затрагивал и Бжезинский. Он писал, что крах социализма в СССР положил «начало в России процессу широкого поиска души, широким дебатам по вопросу о том, как в настоящее время должна Россия определять самое себя в историческом смысле, появлению многочисленных публичных и частных суждений по вопросам, которые в большинстве крупных стран даже не поднимаются: “Что есть Россия? Где Россия? Что значит быть русским?”». «Это не просто теоретические вопросы: любой ответ на них наполнен значительным геополитическим содержанием» [1, 118—119]. Далее Бжезинский отмечал, что среди различных группировок, дающих ответы на эти вопросы, были и «сторонники до некоторой степени мистического представления о евразийстве как основном определении постоянной исторической миссии России» [1, 129], «...что в геополитическом и культурном отношении Россия не совсем европейская и не совсем азиатская страна. И поэтому явно

представляет собой евразийское государство, что присуще только ей» [1, 133].

Ну, что же, с этим был согласен и Ф. Достоевский, который писал, что «...Россия не в одной только Европе, но и в Азии, потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» [6, 437]. Тебе же, любезный читатель, надлежит сделать собственные выводы. Однако следует вспомнить, что при основании Московской Руси (будущей России) ей был дан в качестве герба двуглавый орел, одна голова которого смотрит на запад, а другая на восток.

Литература

1. *Бжезинский З.* Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999.
2. *Быков Д.Л.* Освальд Шпенглер // Дилетант. 2023. № 096. Декабрь.
3. *Данилевский Н.* Россия и Европа. СПб.: Азбука, 2020.
4. *Карпи Г.* Достоевский-экономист. М.: Фаланстер, 2012.
5. *Маккиндер Х.* Географическая ось истории. М.: АСТ, 2023.
6. *Рохмистров В.* Большая игра. СПб.; М.: Пальмира, 2018.

References

1. *Bzhezinskiy Z.* Velikaya shakhmatnaya doska. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1999.
2. *Bykov D.L.* Osva'l'd SHpengler // Diletant. 2023. № 096. Dekabr.
3. *Danilevskiy N.* Rossiya i Evropa. SPb.: Azbuka, 2020.
4. *Karpi G.* Dostoevskiy-ekonomist. M.: Falanster, 2012.
5. *Makkinder KH.* Geograficheskaya os' istorii. M.: AST, 2023.
6. *Rokhmistrov V.* Bol'shaya igra. SPb.; M.: Pal'mira, 2018.